

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДИВЕРСИФИКАЦИЕЙ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

М.А. Батьковский¹, канд. экон. наук, научный сотрудник

П.В. Кравчук², д-р экон. наук, профессор, коммерческий директор

Е.Ю. Хрусталева³, д-р экон. наук, профессор, главный научный сотрудник

¹Центральный экономико-математический институт Российской академии наук

²НИЦ «Интелэлектрон»

³Центральный экономико-математический институт Российской академии наук (Россия, г. Москва)

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ (проект № 21-78-20001).

Аннотация. В статье рассмотрена проблема инновационной диверсификации производства продукции, под которой понимается совокупность различных мероприятий, реализующих процесс диверсификации путем внедрения инноваций. Выявлены различные подходы к управлению указанным процессом в настоящее время на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Определено, что существующие методологические основы данного управления базируются на решения отдельных управленческих задач, которые, как правило, недостаточно сопряжены между собой. Отмеченное обстоятельство снижает оптимальность процесса управления диверсификацией производства продукции. Предложен комплексный подход к решению рассматриваемой проблемы, сущность которого заключается в системном рассмотрении проектов диверсификации производства продукции и инновационного развития предприятий. Он соответствует новым условиям и задачам диверсификации производства продукции в современной военно-политической обстановке. Реализация результатов данного исследования на практике позволит повысить оптимальность деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Ключевые слова: оборонно-промышленный комплекс, диверсификация, предприятия, управление, теоретические основы.

Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) играют важнейшую роль в социально-экономическом развитии России. Они в значительной мере определяют научно-технический потенциал страны, темпы инновационного развития ее экономики и, что особенно важно в современных условиях, уровень военно-технического обеспечения национальной безопасности. Однако, несмотря на особую роль предприятий ОПК, проблема оптимизации управления проводимой ими инновационной диверсификации производства продукции до настоящего времени является недостаточно изученной. В имеющихся работах по рассматриваемой проблематике их авторами обычно используется технократический подход к оптими-

зации отдельных диверсификационных мероприятий. Он базируется на исследовании в основном технико-технологических аспектов данных мероприятий. Потребность в оптимизации процесса диверсификации определяет насущную необходимость анализа теоретических основ управления ею в увязке с инновационным развитием создаваемой продукции.

Методы и подходы

Диверсификации производства – базовая экономическая категория. Для ее исследования целесообразно использовать в первую очередь методы экономического анализа. Различные аспекты инновационной диверсификации рассматриваются в трудах некоторых отечественных экономистов [1; 2; 3].

Основное число публикаций по данной проблематике посвящено технологической модернизации предприятий и отраслей ОПК без системной увязки их на базе единых теоретических основ управления процессом диверсификации производства продукции. Поэтому проблема инновационной диверсификации требует дальнейшего комплексного анализа и развития.

С нашей точки зрения основными направлениями развития теоретических основ управления процессом инновационной диверсификацией производства продукции на предприятиях ОПК в настоящее время являются:

- переход от диверсификации производства продукции на предприятиях ОПК, основанной на модернизации производимых в настоящее время образцов вооружения и военной продукции, к инновационной диверсификации, предполагающей разработку и производство принципиально новой инновационной продукции военного назначения;

- более тесная адаптация структуры и объема производства диверсификационной продукции к новым потребностям государства, порожденных военно-политической обстановкой, сложившейся в последние годы.

Результаты исследования

В результате проведенного исследования определены экономическая сущность, назначение и характеристики инновационной диверсификации производства продукции на предприятиях ОПК. С целью структуризации и формализации инновационной диверсификации, как объекта исследования, ее предложено классифицировать по:

- объектам инновационной диверсификации;
- степени обновления объектов диверсификации;
- характеру технологических изменений, осуществляемых в процессе диверсификации;
- источникам финансирования;
- признаку принятия решения о диверсификации;
- технологии разработки и реализации диверсификационных мероприятий.

Сущностью процесса управления иннова-

ционной диверсификацией производства продукции на предприятиях ОПК является разработка управленческих решений, реализация которых обеспечивает создание, разработку и производство новых инновационных образцов продукции военного назначения [4]. Основной формой их представления являются программы и планы инновационной диверсификации. Они включают диверсификационные мероприятия, которые сопряжены по времени их реализации и требуемым ресурсам.

Под теоретическими основами управления инновационной диверсификацией производства продукции на предприятиях ОПК следует понимать взаимоувязанную совокупность теоретических положений (принципов, логики, методов и т.д.), определяющих сущность данного процесса, а также механизмы и инструменты решения основных его задач. Управленческие решения, регулирующие инновационную диверсификацию, являются результатом процессов прогнозирования и планирования с учетом рисков ее реализации [5].

Главной целью управления инновационной диверсификацией производства продукции на предприятиях ОПК является обеспечение соответствия ее задач и возможностей предприятий [6; 7].

При разработке программ и планов инновационной диверсификации производства необходимо учитывать [8; 9; 10]:

- влияние неопределенности инновационного развития;
- необходимость разработки базового проекта инновационной диверсификации производства требуемой продукции с учетом анализа выпускаемой продукции и тенденций ее инновационного развития;
- воздействие разных факторов, влияющих на процесс диверсификации;
- возможность корректировки программ и мероприятий инновационной диверсификации производства на предприятиях ОПК;
- уровень и возможности финансового обеспечения военной безопасности России.

При формировании базового проекта инновационной диверсификации производства продукции на предприятиях ОПК необходимо учитывать следующие ограничения [11];

12]:

- данный проект должен разрабатываться с учетом имеющегося ресурсного потенциала предприятий;

- основными критериями принятия решения о проведении инновационной диверсификации производства продукции военного назначения являются критерии, оценивающие потребность в данной продукции для обеспечения военной безопасности страны.

Наиболее вероятными характеристиками разрабатываемого базового проекта инновационной диверсификации при анализе ресурсов, вовлекаемых в инновационную диверсификацию производства продукции, могут быть следующие характеристики [13; 14]:

- использование ресурсов, соответствующих новым технологиям производства инновационной продукции;

- использование ресурсов, наиболее выгодных с экономической точки, с целью снижения издержек производства.

Необходимость рационального сочетания принципов государственного регулирования инновационной диверсификации производства продукции на предприятиях ОПК и рыночных механизмов их инновационного развития определяет специфические особенности теоретических основ управления данным процессом.

Заключение

Библиографический список

1. Мишин А.Ю. Инновационное развитие промышленных предприятий в условиях роста неопределенности внешней среды. – Москва. Берлин: Директ-Медиа. 2021. – 384 с.
2. Бронникова Т.С., Боровская М.А., Литоских А.М. и др. Экономика и управление инновационным развитием предприятия: практический опыт. – М.: Русайн. 2022. – 268 с.
3. Лайпанов, А. И. Управление инновационным развитием промышленного предприятия: проблема устойчивости / А. И. Лайпанов, А. В. Лавренко // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. – 2020. – № 6 (85). – С. 171-180. – DOI 10.21295/2223-5639-2020-6-171-180. – EDN PFMZRN.
4. Батьковский А.М., Батьковский М.А. Теоретические основы и инструментарий управления предприятиями оборонно-промышленного комплекса. – Москва: Тезаурус. 2015. – 128 с.
5. Батьковский А.М., Фомина А.В., Хрусталева Е.Ю. Управление риском при создании продукции военного назначения // Вопросы радиоэлектроники. – 2014. – Т. 1. № 3. – С. 177-199.
6. Достижения и перспективы развития науки: сборник научных статей. Выпуск 31. – Уфа: АЭТЕРНА. 2017. – 319 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.aeterna-ufa.ru>.
7. Хрусталева Е.Ю., Хрусталева Ю.Е. Экономико-математический инструментарий управления наукоемкими производствами // Экономический анализ: теория и практика. – 2014. – № 16 (37). – С. 2-13.

Трудности многих предприятий ОПК, осуществляющих диверсификационные мероприятия, заключаются в том, что не все они в состоянии самостоятельно осуществлять исследования и разработки, ведущие к нововведениям и организовать адаптацию производимой продукции к новым потребностям государства. Поэтому до настоящего времени некоторые предприятия ОПК в процессе диверсификации производства продукции используют старые заделы и проводят модификацию выпускаемой ранее продукции. Такая инновационная деятельность в процессе диверсификации производства продукции отрицательно сказывается на военнотехническом обеспечении Вооруженных Сил России. Поэтому необходим ускоренный переход к инновационной диверсификации с целью производства современных, высокоэффективных вооружений и военной техники, адаптированных к новым потребностям государства. Однако, осуществление инновационной диверсификации производства продукции само является сложной и дорогостоящей проблемой. Поэтому разработка теоретических основ управления данным процессом – необходимое условие ее успешного осуществления.

8. Демьяненко А.Е. Основопологающие аспекты эффективности современного предприятия, инновационный процесс и государственная поддержка // Вестник Ессентукского института управления, бизнеса и права. – 2018. – № 15. – С. 172-189.

9. Батьковский А.М., Булава И.В., Мингалиев К.Н. Макроэкономический анализ уровня и возможностей финансового обеспечения военной безопасности России // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2009. – Т. 5. № 21 (54). – С. 58-65.

10. Гусева Я.В. Государственное регулирование инновационного развития предприятий в условиях экономической трансформации // Вестник МГТУ Станкин. – 2016. – № 1 (36). – С. 96-101.

11. Батьковский А.М., Фомина А.В., Хрусталеv Е.Ю. Интегральная оценка состояний предприятий оборонно-промышленного комплекса // Вопросы радиоэлектроники. – 2015. – № 2. – С. 238-258.

12. Бердникович Е.Ю. Управление развитием оборонно-промышленного комплекса на основе совершенствования механизмов стимулирования и государственной поддержки // Экономика и предпринимательство. – 2016. – № 6 (71). – С. 31-33.

13. Гудкова О.Е. Организационно-экономические методы обеспечения диверсификации оборонных предприятий // Бизнес. Образование. Право. – 2020. – № 3 (52). – С. 157-163.

14. Мишин Ю.В., Костерев Н.Б., Сухарев В.Б. и др. Методы, процедуры и инструменты диверсификации предприятий и организаций ОПК России // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). – 2019. – Т. 10. № 1. – С. 38-53.

THEORETICAL FOUNDATIONS OF INNOVATION MANAGEMENT DIVERSIFICATION OF PRODUCTION ON ENTERPRISES OF THE MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX

M.A. Batkovsky¹, *Candidate of Economic Sciences, Researcher*

P.V. Kravchuk², *Doctor of Economic Sciences, Professor, Commercial Director*

E.Y. Khrustalev³, *Doctor of Economic Sciences, Professor, Chief Researcher*

¹**Central Economic and Mathematical Institute of the Russian Academy of Sciences**

²**SIC "Intelektron"**

³**Central Economic and Mathematical Institute of the Russian Academy of Sciences
(Russia, Moscow)**

***Abstract.** The article considers the problem of innovative diversification of production, which is understood as a set of various measures that optimize the process of diversification through the introduction of innovations. Various approaches to the management of this process are currently identified at the enterprises of the military-industrial complex. It is determined that the existing methodological foundations of this management are based on the solution of individual management tasks, which, as a rule, are insufficiently interconnected. This circumstance reduces the optimality of the process of managing the diversification of production. A comprehensive approach to solving the problem under consideration is proposed, the essence of which lies in the systematic consideration of projects for the diversification of production and innovative development of enterprises. It corresponds to the new conditions and tasks of diversification of production in the modern military-political situation. The implementation of the results of this study in practice will increase the optimality of the activities of enterprises of the military-industrial complex.*

***Keywords:** military-industrial complex, diversification, enterprises, management, theoretical foundations.*